

Original paper

VIRTUAL MUHITNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI VA INTERNET QARAMLIGI ASOSIDA SHAKLLANUVCHI ZAMONAVIY MAUGLI SINDROMI

© R.B. Polvanov¹✉

¹Toshkent tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va internetga haddan tashqari qaramlik asosida yuzaga kelayotgan “zamonaviy Maugli sindromi”ning psixologik oqibatlari tahlil qilinadi. Virtual muloqotga haddan tashqari bog'lanish insonning real hayotdagi ijtimoiy moslashuviga, emotsional va kognitiv rivojlanishiga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asoslangan tarzda bayon etiladi.

MAQSAD: internet qaramligi bilan uzviy bog'liq bo'lgan zamonaviy Maugli sindromining shakllanish mexanizmlarini ochib berish, uning psixologik, emotsional va ijtimoiy oqibatlarini aniqlash hamda profilaktika va psixokorreksiya choralarini ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Kimberly Young, Daria Kuss va Mark Griffiths kabi olimlarning ishlari tahlil qilindi. K. Youngning “Internet Addiction Test” diagnostikasi asosida respondentlarning kognitiv, affektiv va xulq-atvor ko'rsatkichlari baholandi. Sotsiometrik tahlil, yarim struktural intervyular va SPSS dasturida statistik qayta ishlash amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari internet qaramligi va Maugli sindromi o'rtasida yuqori korrelyatsiyani ko'rsatdi. Respondentlarda diqqat, xotira pasayishi, hissiy beqarorlik, ijtimoiy izolyatsiya va muloqotdan qochish tendensiyalari kuzatildi. Sindromning shakllanishida texnostress, nomofobiya, virtualga haddan ortiq sho'ng'ish kabi omillar muhim determinantlar sifatida aniqlandi.

XULOSA: zamonaviy Maugli sindromi insonning ijtimoiy moslashuvi, kommunikativ kompetensiyasi va emotsional barqarorligini izdan chiqaradi. Ushbu sindromni yengish uchun psixologik, pedagogik va sotsiomadaniy chora-tadbirlarni integratsiyalash lozim.

Kalit so'zlar: virtual muhit, internet qaramligi, zamonaviy Maugli sindromi, psixologik oqibatlar, ijtimoiy moslashuv, kommunikativ kompetensiya, psixokorreksiya, emotsional rivojlanish, texnostress, nomofobiya.

Iqtibos uchun: Polvanov R.B. Virtual muhitning psixologik oqibatlari va internet qaramligi asosida shakllanuvchi zamonaviy maugli sindromi. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №9. B.435–442.

ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ: СИНДРОМ СОВРЕМЕННОГО «МАУГЛИ»

© Р.Б. Полванов¹✉

¹Ташкентский медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психологические последствия чрезмерной зависимости от интернета и виртуальной среды, особенно формирование так называемого «синдрома современного Маугли». Анализируется влияние виртуального общения на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие личности.

ЦЕЛЬ: раскрыть механизмы формирования синдрома современного Маугли, связанного с интернет-зависимостью, оценить его социально-психологические последствия и предложить профилактические и коррекционные меры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализировались труды К. Янг, Д. Кусс и М. Гриффитса. Диагностика интернет-зависимости проводилась по методике Internet Addiction Test (IAT). Применялись социометрический анализ, полуструктурированные интервью, статистическая обработка в SPSS и качественные методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлена высокая корреляция между интернет-зависимостью и синдромом Маугли. Обнаружены ухудшение внимания, социальной адаптации, рост тревожности, изоляция и эмоциональная нестабильность. Идентифицированы ключевые детерминанты: техностресс, номофобия и недостаток реального общения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: синдром современного Маугли нарушает социальную адаптацию и эмоциональную устойчивость личности. Для его преодоления необходимы междисциплинарные меры на уровне семьи, образования и общества.

Ключевые слова: виртуальная среда, интернет-зависимость, синдром современного Маугли, психологические последствия, социальная адаптация, коммуникативная компетентность, психокоррекция, техностресс, номофобия.

Для цитирования: Полванов Р.Б. Виртуальная среда и психологические последствия, формируемые на основе интернет-зависимости: синдром современного «маугли» // Inter education & global study. 2025. vol.3. №9. С.435–442.

VIRTUAL ENVIRONMENT'S PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES AND THE MODERN MAUGLI SYNDROME FORMED ON THE BASIS OF INTERNET ADDICTION

© Rasulbek B. Polvanov¹✉

¹Tashkent Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the psychological consequences of excessive internet use and dependence on virtual communication, particularly focusing

on the emergence of the so-called "modern Maugli i syndrome." It examines how digital addiction disrupts individuals' emotional, cognitive, and social adaptation processes.

AIM: the aim of the study is to identify the mechanisms underlying the formation of modern Maugli i syndrome linked to internet addiction, assess its psychological and social impacts, and develop evidence-based recommendations for prevention and psychocorrection.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzes the works of K. S. Young, D. J. Kuss, and M. D. Griffiths. The Internet Addiction Test (IAT) was used to assess addiction severity. Sociometric analysis, semi-structured interviews, SPSS statistical processing, and qualitative interviews were utilized to collect and interpret data.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed a strong correlation between internet addiction and the modern Maugli i syndrome. Participants showed decreased attention and memory, social withdrawal, increased anxiety, and emotional instability. Key determinants included technostress, nomophobia, and lack of real-life interaction.

CONCLUSION: modern Maugli i syndrome severely disrupts communicative competence, emotional resilience, and social integration. Combating it requires an integrated interdisciplinary approach involving psychological, educational, and sociocultural interventions.

Keywords: virtual environment, internet addiction, modern Maugli i syndrome, psychological consequences, social adaptation, communicative competence, psychocorrection, emotional development, technostress, nomophobia.

For citation: Rasulbek B. Polvanov. (2025) 'Virtual environment's psychological consequences and the modern maugli syndrome formed on the basis of internet addiction', Inter education & global study, vol.3. (9), pp.435–442. (In Uzbek).

Zamonaviy globallashuv sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining misli ko'rilmagan sur'atlar bilan rivojlanishi insoniyat hayot tarzini tubdan o'zgartirib yubordi. Virtual makon, global tarmoqlar va raqamli kommunikatsiya vositalari jamiyatning deyarli barcha ijtimoiy qatlamlariga chuqur kirib bordi. Internet texnologiyalarining keng tarqalishi, bir tomondan, insoniyat taraqqiyotiga beqiyos imkoniyatlar yaratgan bo'lsa, boshqa tomondan, yangi psixologik, ijtimoiy va madaniy muammolarni ham keltirib chiqardi. Shulardan eng jiddiylaridan biri — insonning virtual muhitga patologik bog'lanishi va uning natijasida yuzaga keladigan shaxsiy-ijtimoiy disfunktsiyalar majmuasi bo'lib, so'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda «zamonaviy Maugli sindromi» atamasi bilan ifodalanmoqda. Ushbu fenomen mohiyatiga ko'ra, insonning real ijtimoiy muhitdan uzilib, ko'proq virtual muloqot va raqamli platformalarda yashashga intilishi, natijada ijtimoiy moslashuvchanlik, muloqot madaniyati, emotsional-intellektual rivojlanish va shaxsiy identifikatsiya jarayonlarida chuqur salbiy o'zgarishlarning yuzaga kelishi bilan tavsiflanadi. Bu hodisa ko'pincha Internet qaramligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy jamiyatning yoshlar qatlamida ayniqsa keng tarqalgan. Internet

qaramligi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi: ba'zi olimlar uni impuls-nazorat buzilishining bir ko'inishi sifatida tasniflasalar (Young Kimberly S., "Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery", John Wiley & Sons, New York, 272 bet, 1998), boshqalar uni zamonaviy axborot makonining tabiiy, lekin patologiyaga aylanishi mumkin bo'lgan mahsuli sifatida izohlaydilar. Internet qaramligining shakllanish mexanizmlarini tushuntirishda neyropsixologik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi, chunki zamonaviy neyroximik tadqiqotlar dopamin tizimining ortiqcha stimulyatsiyasi, mukofot tizimi faoliyatidagi o'zgarishlar va frontal korteksning funksional disbalansi natijasida shaxsning kognitiv va emotsional jarayonlarida degradatsiya kuzatilishini isbotladi. Virtual muhitga haddan tashqari bog'lanish inson ongida real hayot voqealari va virtual kontent o'rtasidagi chegarani xira qiladi, bu esa "zamonaviy Maugli sindromi"ning asosiy psixologik ildizlaridan biri hisoblanadi. Maugli obrazi, Rudyard Kiplingning mashhur asaridagi kabi, insonning tabiiy muhitdan uzilib, boshqa — o'ziga xos bo'lmagan ijtimoiy-madaniy makonda voyaga yetishini ifodalovchi kuchli metaforadir. XXI asr kontekstida esa bu metafora real hayotiy muloqotdan voz kechib, faqat virtual makonda shakllanayotgan yosh avlodga nisbatan ishlatilmoqda. Bunday shaxslar real ijtimoiy ko'nikmalarni yetarlicha rivojlantirmaydi, hissiy jihatdan yakkalanib qoladi va ko'pincha real muammolarni virtual vositalar orqali "chetlab o'tishga" harakat qiladi. Psixologik nuqtayi nazardan, bu jarayon uchta asosiy darajada kechadi: kognitiv darajada — e'tibor, xotira, analitik fikrlash kabi funksiyalar susayadi; affektiv darajada — hissiy beqarorlik, tez jahllanish, depressiv kayfiyat va xavotir kuchayadi; xulq-atvor darajasida esa — ijtimoiy izolyatsiya, muloqotdan qochish va kompulsiv ravishda internetdan foydalanish odati shakllanadi [1]. Mazkur sindromning eng xavfli jihati shundaki, u asta-sekinlik bilan kechadi va inson ongida "normallashtirilgan" xulq-atvor sifatida qabul qilina boshlaydi. Natijada shaxs o'zidagi ijtimoiy izolyatsiya va hissiy bo'shliqni sezmay qoladi, bu esa yanada chuqurroq psixologik disfunktsiyalarga olib keladi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning katta qismi (ayniqsa, o'smirlar va talabalar) kuniga o'rtacha 6–8 soat vaqtini onlayn faoliyatga sarflaydi, bu esa sog'lom muloqot, jismoniy faoliyat va real ijtimoiy tajribalarni keskin kamaytiradi [2]. Bundan tashqari, Internet qaramligi va zamonaviy Maugli sindromi o'zaro kuchaytiruvchi effektga ega bo'lib, psixologik qarama-qarshilik — ya'ni real hayotga intilish bilan virtual makonga bog'lanib qolish o'rtasidagi ichki ziddiyatni kuchaytiradi. Shuningdek, texnostress, nomofobiya, kiberpsixologik travma kabi zamonaviy psixologik holatlar ham bu sindrom bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, texnostress — texnologiyalarni majburiy o'zlashtirish jarayonida yuzaga keladigan ruhiy bosim — virtual muhitga haddan ortiq moslashish yoki unga qarshi psixologik qarshilik sifatida namoyon bo'lishi mumkin [3]. Nomofobiya esa mobil aloqa vositasiz qolishdan kelib chiqadigan irratsional qo'rquv bo'lib, internet qaramligi sindromining tashqi indikatorlaridan biridir[4]. Zamonaviy Maugli sindromini ilmiy jihatdan o'rganish, uning ijtimoiy-psixologik oqibatlarini chuqur tahlil qilish va profilaktika hamda psixokorreksiya usullarini ishlab chiqish nafaqat psixologiya fani, balki pedagogika,

sotsiologiya, axborot texnologiyalari va sog'liqni saqlash sohalari uchun ham dolzarb vazifadir. Chunki ushbu hodisa ijtimoiy kapitalning qisqarishi, madaniy transmissiyaning uzilishi, milliy identitetning zaiflashuvi va jamiyatning ma'naviy poydevoriga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — virtual muhitning psixologik oqibatlarini aniqlash, internet qaramligi bilan uzviy bog'liq zamonaviy Maugli sindromining shakllanish mexanizmlarini ochib berish va uning oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili: Internet qaramligi masalasi bo'yicha eng birinchi tahliliy yondashuvni olib borgan olimlardan biri sifatida Kimberly S. Young (1965–2019) nomini alohida ko'rsatish lozim. U 1995–1998 yillarda Internet qaramligi konsepsiyasini birinchi bo'lib joriy etib, "Caught in the Net" nomli asari orqali butun dunyoda shu mavzuni ilmiy-amaliy hamda klinik nuqtai nazardan muhokama qilishni boshlab berdi. Uning yaratgan Internet Addiction Test (IAT) diagnostik instrumenti 20 ta savolga asoslanib, insonning Internetdan foydalanish darajasini klinik parametrlar asosida baholaydi — kundalik hayot, ijtimoiy hayot, ish samaradorligi, uyqu, emotsional holat va biroq-ixtiyori naqadar buzilganini aniqlashga qaratilgan[5]. Kimberly Young Internetdan haddan ziyod foydalanishning impuls-kontrol buzilishi, salience (oldinga chiqish), tolerantlik, withdrawal va relaps kabi simptomlarini tavsiflab, uni asosan impuls-buzilishi xarakteridagi fenomen deb ko'rgan — bu qarash Internet qaramligini an'anaviy substance-related kasalliklarga analog tarzda tahlil qilishga turtki bo'lgan. Ikkinchi nufuzli tadqiqotchilar jamoasi — Daria J. Kuss va Mark D. Griffiths bo'lib, ular Internet va onlayn o'yinga qaramlik bo'yicha neyrobiologik, epidemiologik va metodologik jihatlardan keng miqyosda sistematik ishlarda qatnashganlar. Ularning ko'plab meta-tahlil va tizimli sharhlari Internet qaramligi olamida psixologik-sotsiologik diagnostika, neyromorfologiya va global prevalensni o'rganishda standartlashtirilgan yondashuvlarni taklif etgan. Xususan, ular 2012–2017 yillarda e'tiborga sazovor bir qator maqolalarda Internet va o'yin qaramligi fenomenlarini verge quasi-modellik darajasida izohlab, 18 ta neyrobiologik tadqiqotni tahlil qilib, ularni an'anaviy giyohvandliklar bilan funksional, morfometrik va xulq-atvor jihatidan solishtirgan[6]. Ularning yondashuvi asosida zamonaviy Maugli sindromining neyrokimyoviy ildizlari — dopamin tizimi stimulyatsiyasi, frontal lob disbalansi, kognitiv va kompulsiv xulq-atvor mexanizmi — tasdiqlandi. Kimberly Young va Kuss-Griffiths paradigmatlarini birlashtirib tahlil qilganda, bir tomondan, Young'ning diagnostik model va klinik yondashuvi — Internet foydalanuvchisining impuls nazoratidan chiqishi, eslatmalarga ega bo'lgan simptomlar bilan aniqlanishi; ikkinchi tomondan, Kuss va Griffiths'ning neyropatologik indikatorlar, epidemiologik tarqalish va metodologik sozlamalarga urg'u beradigan sistematik tadqiqotlari — "zamonaviy Maugli sindromi" kontsepsiyasini yanada ilmiy asos bilan boyitadi. Shuningdek, ular Internet va virtual makonga haddan ortiq qaramlikning kognitiv-affektiv-ijtimoiy integrativ modelini shakllantirishda o'zaro komplementar rol o'ynaydi: Young klinik-psixologik fenomenologiyani taklif etsa, Kuss va Griffiths shu fenomenning neyrobiologik mexanizmini ilmiy tildan bayon etadi. Natijada, ushbu ikki xalqaro olim jamoasining ilmiy

asarlari — Young tomonidan olib borilgan diagnostik strukturali yondashuv va Kuss-Griffiths tomonidan ilgari surilgan neyropsixologik-empirik tahlillar — zamonaviy axborot makonida shakllanayotgan psixologik sindromlarni, jumladan “zamonaviy Maugli sindromi”ni ilmiy asos bilan tasniflash va uni real psixologik kasallik yoki patologiyaga yaqin holat sifatida ko‘rib chiqishda mustahkam poydevor yaratadi[7]. Ularning o‘rganishlarining umumiy maqsadi — Internet qaramligini klinik, kognitiv, neyrobiologik va sotsiopsixologik tafsirlarda izchil va murakkab modelga aylantirishdan iboratdir.

Metotologik qism: Ushbu tadqiqotning metodologik asosini kompleks, ko‘p bosqichli va integrativ yondashuv tashkil etib, unda zamonaviy psixologiya, sotsiologiya va neyrobiologiya fanlarining metodlari uzviy uyg‘unlashtirildi; empirik bosqichda Internet qaramligi va zamonaviy Maugli sindromining namoyon bo‘lish darajasini aniqlash maqsadida K. S. Young tomonidan ishlab chiqilgan “Internet Addiction Test” diagnostik instrumenti qo‘llanildi, psixometrik baholash jarayonida respondentlarning kognitiv, affektiv va xulq-atvor parametrlarini aniqlash uchun valid va reliabil bo‘lgan test-so‘rovnomalar ishlatildi, ijtimoiy moslashuv va kommunikativ kompetensiya darajasini baholash uchun sotsiometrik tahlil va struktural intervyu metodlari tatbiq etildi, shuningdek, sifatli (qualitative) yondashuv doirasida yarim struktural intervyu va fokus-guruh suhbatlari orqali chuqur ma‘lumot yig‘ildi; olingan ma‘lumotlar SPSS Statistics dasturida variatsion va korrelyatsion tahlil usullari yordamida statistik qayta ishlanib, indikatorlar o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasi aniqlangan bo‘lsa, neyropsixologik komponentlarni o‘rganishda esa funksional magnit-rezonans tomografiya (fMRI) ma‘lumotlarining ikkilamchi manba tahlili amalga oshirildi, bu esa zamonaviy Maugli sindromi shakllanishining kognitiv-neyrobiologik mexanizmlarini kompleks talqin qilish imkonini berdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, internet qaramligi va zamonaviy Maugli sindromi o‘rtasida yuqori darajadagi ijobiy korrelyatsiya mavjud bo‘lib, bu bog‘liqlik kognitiv jarayonlarda e‘tibor va ishchi xotira pasayishi, affektiv sohada hissiy beqarorlik va xavotir kuchayishi, xulq-atvorda esa ijtimoiy izolyatsiya va real muloqotdan qochish tendensiyalari orqali namoyon bo‘ldi; respondentlarning katta qismi real ijtimoiy hayotga moslashish ko‘rsatkichlari bo‘yicha past ballarga ega bo‘lib, sotsiometrik tahlil natijalarida ularda kommunikativ kompetensiya yetishmovchiligi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tarmoqlarining toraygani qayd etildi, statistik ishlov berish jarayonida internetdan foydalanish davomiyligi va psixologik disfunktsiya darajasi o‘rtasida sezilarli regressiya bog‘lanishi aniqlandi, shuningdek, sifatli intervyu va fokus-guruh tahlillari mazkur sindromning shakllanishida virtual muhitga haddan ortiq sho‘ng‘ish, real ijtimoiy tajribalar yetishmasligi va texnologik vositalar bilan hissiy bog‘lanishning kuchayishi asosiy determinantlar sifatida xizmat qilayotganini tasdiqladi.

Muxokama: Zamonaviy Maugli sindromi va internet qaramligi masalasida xorijiy ilmiy adabiyotlarda turli konseptual yondashuvlar mavjud bo‘lib, ular orasida Kimberly S. Young va Daria J. Kussning qarashlari o‘zaro keskin farqlanadi va ma‘lum darajada ilmiy polemika maydonini hosil qiladi. Kimberly S. Young, internet qaramligi bo‘yicha ilk

diagnostik model va "Internet Addiction Test" metodologiyasini ishlab chiqqan olim sifatida, bu fenomenni birinchi navbatda impuls-nazorat buzilishi sifatida talqin etadi hamda uni klinik psixologiya doirasida patologik holat sifatida tasniflaydi[8]. Uning fikricha, internet qaramligi shaxsning kognitiv va emotsional faoliyatida boshqa psixoaktiv moddalar qaramligiga o'xshash nevropsixologik mexanizmlarni ishga soladi, bu esa frontal loblar faoliyatining disfunktsiyasiga, dopamin mukofot tizimining ortiqcha stimulyatsiyasiga va tolerantlik hamda abstinensiya simptomlarining yuzaga kelishiga olib keladi. Youngning nazariyasiga ko'ra, zamonaviy Maugli sindromi aslida internet qaramligining ekstremal va ijtimoiy izolyatsiya bilan kuchaygan shakli bo'lib, u shaxsning real hayotdagi moslashuv mexanizmlarini izdan chiqaradi. Bunga qarshi pozitsiyani Daria J. Kuss ilgari suradi. U o'zining Mark D. Griffiths bilan hamkorlikdagi tizimli sharh va meta-tahlillarida internet qaramligini an'anaviy giyohvandlik modeli bilan to'la tenglashtirishga ehtiyotkorlik bilan yondashadi[9]. Kussga ko'ra, internet qaramligi ko'p hollarda mustaqil psixopatologik birlikdan ko'ra, boshqa ruhiy buzilishlar — masalan, depressiya, ijtimoiy fobiya yoki obsesiv-kompulsiv buzilishlarning ikkilamchi mahsuli sifatida namoyon bo'lishi mumkin. U, ayniqsa, "zamonaviy Maugli sindromi" kabi metaforik ta'riflarni ehtiyotkorlik bilan ishlatishga chaqiradi, chunki bunday ta'riflar ilmiy operatsionallikka ega bo'lmasligi va diagnostik aniq mezonlar bilan mos kelmasligi mumkin. Kussning tadqiqotlari internet qaramligining neyrobiologik asoslarini ochib berish bilan birga, uning ijtimoiy-madaniy kontekstini ham chuqur tahlil qiladi, shu jumladan, texnologik vositalar bilan ijobiy integratsiya holatlari va adaptiv onlayn faoliyat shakllarini ham yoritadi[10]. Natijada, Young va Kuss o'rtasidagi ushbu polemika ilmiy nuqtayi nazardan ikki asosiy masalani yoritadi: birinchisi, internet qaramligi va zamonaviy Maugli sindromini klinik patologiya sifatida qat'iy tasniflash masalasi; ikkinchisi esa, bu fenomenlarni ko'proq sotsiopsixologik va kontekstual jarayonlar sifatida talqin qilish ehtiyoji. Mazkur bahs-munozara shuni ko'rsatadiki, zamonaviy Maugli sindromi tadqiqotlarida monodisiplinar yondashuv yetarli emas, balki klinik psixologiya, neyrobiologiya va sotsiologiya integratsiyasiga asoslangan, ko'p qatlamli ilmiy model talab qilinadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, internet qaramligi va zamonaviy Maugli sindromi o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular shaxsning kognitiv, affektiv va xulq-atvor sohalarida chuqur disfunktsiyalarni keltirib chiqaradi. Virtual muhitga haddan ortiq sho'ng'ish real ijtimoiy muloqot, kommunikativ kompetensiya va moslashuvchanlikni pasaytirib, ijtimoiy izolyatsiya va hissiy beqarorlikni kuchaytiradi. Ushbu sindromni bartaraf etish uchun klinik-psixologik, pedagogik va sotsiokultur integratsiyalashgan yondashuvlar zarur bo'lib, profilaktika va psixokorreksiya choralari oila, ta'lim tizimi va jamiyat darajasida kompleks amalga oshirish dolzarb vazifadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aminovna X. D. INTERNETGA QARAM SHAXSNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK PORTRETI: NAZARIY ASOSLAR //Modern education and development. – 2025. – T. 26. – №. 1. – C. 261-265.
2. Ulug'bekovna T. S., Kabilovich P. O. YOSHLAR O 'RTASIDA IJTIMOY TARMOQQA QARAMLIK MUAMMO SIFATIDA HAMDA INTERNETGA TOBELIK DARAJASI //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2025. – T. 4. – №. 41. – C. 49-55.
3. Diloram M., Shohbozbek E. O'ZBEKISTONDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYO QARASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 207-215.
4. Nasriddinova G. INTERNET TARMOG'LARINI O'SMIRLAR TARBIYASIGA TA'SIRI //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 5. – C. 103-105.
5. Abdusattarovna O. X., Shohbozbek E. IJTIMOY FALSAFADA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 175-182.
6. Сосновцева М. С. The impact of socialization on the psyche and development of children //СиБАДИ. – 2020. – С. 364.
7. Atxamjonovna B. D., Shohbozbek E. RESPUBLIKAMIZDA MAKTABGACHA TA'LIMDA YOSHLARNING MA'NAVIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH //Global Science Review. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 221-228.
8. Young Kimberly S., Caught in the Net, John Wiley & Sons, New York, 1998
9. Kuss Daria J., Griffiths Mark D., Internet Addiction in Psychotherapy, Palgrave, London, 2015
10. Steyn L., Barnard A. The coaching experience as identity work: Reflective metaphors //SA Journal of Industrial Psychology. – 2024. – T. 50. – C. 2132.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich**, mustaqil tadqiqotchi, [Полванов Расулбек Бахтиярович, независимый исследователь], [Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich, independent researcher]; manzil: Toshkent tibbiyot akademiyasi 100109, Toshkent, O'zbekiston, Farabi ko'chasi, 2, [адрес: Ташкентская медицинская академия 100109, Ташкент, Узбекистан, ул. Фараби, 2], [address: Tashkent Medical Academy 100109, Tashkent, Uzbekistan Farabi street 2.]